

RAQAMLI MUHITDA NOSHIRLIK FAOLIYATIDA MUALLIFLIK HUQUQINI HIMOYA QILISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI MILLIY QONUNCHILIGIMIZGA IMPLEMENTATSIYA QILISH MASALALARI

FOREIGN EXPERIENCE OF COPYRIGHT PROTECTION IN PUBLISHING ACTIVITIES IN DIGITAL ENVIRONMENT AND ISSUES OF ITS IMPLEMENTATION INTO OUR NATIONAL LEGISLATION

Abdug'affarova Munavvar Xasan qizi

Huquqshunos

Lawyer

munavvarabdugaffarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904092>

Anotatsiya: Mazkur maqolada rivojlangan mamlakatlarning raqamli muhitda noshirlik faoliyatini amalga oshirishda mualliflik huquqini himoya qilish asoslari o'rganiladi.

Annotation: This article examines the issue of copyright protection in publishing activities in the digital environment in developed countries.

Kalit so'zlar: Raqamli muhitda boshqarish (DRM), Raqamli muhitda mualliflik huquqini himoya qilish (DMCA), Onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayder (OPS), Intellektual mulk indeksi (IP index).

Key words: Digital rights management (DRM), Digital management copyright act (DMCA), Online service providers OPS, International Federation of Reproduction Rights (IFRRO), Intellectual property IP indeks.

Bugungi globallashtirilgan dunyoda bilimlar, g'oyalar va ijodiy ishlarni chegaralar osha targ'ib etishda nashriyot sohasi hal qiluvchi o'rin tutadi. Biroq, axborot va adabiy asarlarning uzluksiz oqimi ko'pincha mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar va ularni qo'llash mexanizmlarining murakkabligi bilan bog'liq. Mamlakatimizning qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashish va mustahkam nashriyot faoliyatini rivojlantirishga intilayotgan bir paytda nashriyot faoliyatida mualliflik huquqini himoya qilish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy qonunchiligimizga tatbiq etish bilan bog'liq masalalarni o'rganish zarur. Mualliflik huquqini himoya qilish intellektual mulk huquqlarining asosiy jihati bo'lib, mualliflar, nashriyotlar va ijodkorlarning manfaatlarini himoya qiladi. Bu ularning sa'y-harakatlari uchun adolatli kompensatsiyani ta'minlaydi va doimiy innovatsiya va ijodkorlikni rag'batlantiradi. Nashriyot faoliyatida mualliflik huquqini himoya qilish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish orqali biz boshqa mamlakatlarda samarali ekanligi isbotlangan ilg'or tajribalar, me'yoriy-huquqiy bazalar va huquqni qo'llash strategiyalari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishimiz mumkin. Ushbu qiyosiy tahlil noshirlar, mualliflar va manfaatdor tomonlar duch keladigan muammolarni, shuningdek, huquqbuzarlik, qaroqchilik va adolatli foydalanish kabi muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladigan mexanizmlarni yoritib beradi.

Bugunga kelib intellektual mulk huquqi indeksi (IP indexs 2023) bo'yicha eng rivojlangan mamlakatlar Amerika 95.48%, Angliya 94.14%, Fransiya 93.12%, Germaniya 92.14%, Japoniya 91.26%, Niderlandiya 90.70%, Irlandiya 89.36%, Ispaniya 86.44% va Shevtsariya 86.00 %

ko'rsatgichni amalga oshirgan[1]. Ushbu indeks ko'rindiki, Amerika va Angliya intellektual mulk huquqini himoya qilinishi bo'yicha eng ilg'or mamlakatlar hisoblanadi.

Amerikada nashriyot faoliyatida mualliflik huquqi shartnomalariga to'xtaladigan bo'lsak, sanoati yuqori darajada tartibga solinadigan va murakkab jarayon bo'lib, mualliflik huquqi to'g'risidagi qonun mualliflar, noshirlar va ijodkorlarning intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu murakkab tizimning markazida mualliflik huquqi shartnomasi, mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni nashr qilish va tarqatish shartlari va shartlarini tartibga soluvchi qonuniy majburiy shartnoma yotadi. Qo'shma Shtatlardagi mualliflik huquqi shartnomalari federal va shtat qonunlari, shuningdek, o'rnatilgan sanoat amaliyoti va pretsedentlarning kombinatsiyasi bilan tartibga solinadi. AQShning 1976-yildagi "Mualliflik huquqi to'g'risida"gi Qonuni bo'lib, mualliflik huquqini himoya qilishning huquqiy asoslarini taqdim etadi, mualliflik huquqi egalari va foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

Nashriyot sohasida mualliflik huquqi shartnomasining asosiy vazifalaridan biri adabiy asar bilan bog'liq huquqlarga egalik qilish va o'tkazishni belgilashdan iborat. Mualliflar, asl ijodkorlar sifatida, odatda, o'z asarlariga dastlabki mualliflik huquqiga ega. Biroq, ushbu shartnomalar orqali ular nashriyotlarga muayyan huquqlarni beradi, bu esa ularga asarni turli format va kanallarda ko'paytirish, tarqatish va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Nashirlik sohasida mualliflik shartnomasi o'tkazilayotgan huquqlar doirasini, jumladan, qamrab olingan muayyan hududlar, tillar va formatlarni aniq belgilashi kerak. Shuningdek, u ma'lum bir muddat yoki butun mualliflik huquqi muddati uchun bo'ladimi, berilgan huquqlarning davomiyligini ko'rsatishi kerak. Ushbu qoidalar har ikki tomon o'zlarining huquq va majburiyatlari chegaralarini tushunishlarini ta'minlash uchun juda muhimdir. Nashriyot sohasida mualliflik huquqi shartnomalarining yana bir muhim jihati bu mualliflik haqi va tovon to'lashdir. Mualliflar, odatda, o'z asarlarini sotishdan tushgan daromadning bir foizini oladi, bu royalti deb ataladi. Shartnomada turli formatlar (masalan, qattiq muqovali, qog'oz, elektron kitob, audiokitob) va tarqatish kanallari (masalan, kitob do'konlari, onlayn chakana sotuvchilar, kutubxonalar) uchun royalti stavkalari belgilanishi kerak. Shuningdek, u avanslar, yordamchi huquqlar (masalan, xorijiy tarjimalar, filmlarni moslashtirish) va kompensatsiya yoki daromadni taqsimlashning boshqa har qanday shakllari kabi masalalarni hal qilishi kerak [2]. Shartnomada yuqorida sanab o'tilgan ma'lumotlarning shartnomada aks ettirilishi kelgusida noshir va muallif o'rtasida nizo kelib chiqishini oldini oladi va har bir tarafning huquq chegaralarining doirasini belgilaydi.

Huquqlar va royaltlardan tashqari, nashriyot sohasida mualliflik huquqi shartnomalari ko'pincha har ikki tomonning manfaatlarini himoya qilish uchun bir qator boshqa qoidalarni ham qamrab oladi. Ular: **huquqlarni bekor qilish, zararni qoplash, shartnomani tugatish tegishli asarlarni oshkor qilmaslik, boshqa nashriyot uylariga bermaslik va buxgalteriya hisobi va audit** hisobotlarini taqdim etish kabilarni o'z ichiga olish mumkin. Bundan tashqari nashriyot uchun muntazam ravishda royalti hisobotlarini taqdim etish tartiblarini belgilash va agar kerak bo'lsa, muallifga nashriyot yozuvlarini tekshirishga ruxsat berish majburiyatini yuklashi mumkin[3].

So'nggi yillarda raqamli nashriyotning paydo bo'lishi va o'z-o'zini nashr etuvchi platformalarning yuksalishi nashriyot sanoatida mualliflik huquqi shartnomalariga yangi qiyinchiliklar va murakkabliklarni keltirib chiqardi. Ushbu o'zgarishlar yangi shartnoma

qoidalarining evolyutsiyasiga va rivojlanayotgan biznes modellari va tarqatish kanallariga moslashish uchun ko'proq moslashuvchanlik zarurligiga olib keldi.[4]

Amerikaning Raqamli huquqlarni boshqarish (DRM): 1998-yilda qabul qilingan Raqamli muhitda mualliflik huquqi to'g'risidagi qonun (DMCA) mualliflik huquqi egalari tomonidan raqamli asarlarga kirish va ulardan foydalanishni nazorat qilish uchun qo'llaniladigan texnologik choralar uchun huquqiy himoyani joriy qildi. Shifrlash yoki suv belgilari kabi DRM tizimlari raqamli kontentni ruxsatsiz nusxalash yoki tarqatishning oldini olishga yordam beradi. Mazkur qonunda "Ogohlantirish va olib tashlash tartib-qoidalari" mavjud bo'lib, mualliflik huquqi egalari xizmat ko'rsatuvchi provayderga tegishli bildirishnoma yuborish orqali veb-saytlar yoki onlayn xizmatlardan huquqbuzarlik qiluvchi tarkibni o'chirishni so'rashga imkon beruvchi "ogohlantirish va olib tashlash" tizimini yaratadi. Mualliflik huquqi egalari "safe harbour" xavfsiz bandargoh qoidalariga rioya qiladigan xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'z foydalanuvchilarining huquqbuzarlik faoliyati uchun javobgarlikdan qochishlari mumkin. Onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderning javobgarligi masalasi esa onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning (OSP) foydalanuvchilari tomonidan mualliflik huquqini buzganliklari uchun javobgarlik bo'yicha cheklolarni belgilaydi, agar ular ma'lum talablarga javob bersa, masalan, takroriy huquqbuzarlik siyosatini amalga oshirish va mualliflik huquqi egalari tomonidan qo'llaniladigan standart texnik choralarini ko'rish. yoki mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni himoya qilish.

Huquqbuzarlikka qarshi qoidalar: DMCA mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarga kirish yoki nusxa ko'chirishni, shuningdek, bunday choralarini chetlab o'tish uchun mo'ljallangan vositalar yoki xizmatlar savdosini nazorat qiluvchi texnologik choralarini chetlab o'tishni taqiqlaydi. Keltirilgan qonunning mavjudligi noshirlik faoliyatini raqamli muhtda himoya qiladi.

Bizning fikrimizcha bunday qonunning milliy qonunchiligimizga impemintatsiya qilish ham noshirlarning va mualliflarning asarlarini raqamli muhitda himoya qilinishini ta'minlaydi.

Noshirlik faoliyatida mualliflik huquqini himoya qilishni rivojlantirish uchun esa bugungi kunda faoliyat yuritayotgan The International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) o'rganish maqsadga muvofiq. Mazkur tashkilot notijorat tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilotga 150 dan mamlakat a'zo. Tashkilotning asosiy maqsadi – mualliflar va noshirlarning mualliflik huquqlari matn va tasvirga asoslangan asarlardan qonuniy va haq to'lanadigan foydalanish orqali qadrlanishini ta'minlash uchun samarali jamoaviy huquqlarni boshqarishni rivojlantirish va rag'batlantirish. Tashkilot a'zolari millionlab mualliflar va noshirlarning huquqlarini himoya qiladi. Xususan bu tashkilotga Qozog'iston ham a'zo. Bu tashkilotning ishlash mexanizimi RROlarni o'z ichiga olgan Kollektiv boshqaruv tashkilotlari (CMOs) ishining muhim qismi – ularning repertuaridagi ishlar va vakillik qilingan huquq egalari to'g'risidagi ma'lumotlarni boshqarishdir Ushbu ma'lumotlarni CMO yoki RRO tomonidan boshqariladigan litsenziyalar bo'yicha nusxalangan ishlar haqidagi ma'lumotlarga moslashtirish to'lovlarni samarali taqsimlash uchun juda muhimdir. CMO va RRO o'rtasidagi huquqlar va pul oqimlari ham ma'lumotlar almashinuvi va ma'lumotlarning mos kelishiga bog'liq.

Ushbu ma'lumotlar oqimlari RRO samaradorligi va samaradorligi uchun muhimdir. Standart identifikatorlar nafaqat ma'lumotlar oqimini ta'minlaydi, balki ularni avtomatlashtirishni ham ta'minlaydi. Shu sabablarga ko'ra, IFRRO hamjamiyati uchun ish va

ishtirokchilarni (mualliflar, tasviriy rassomlar, noshirlar, CMolar va boshqalar) aniq identifikatsiya qilish juda muhimdir. IFRRO o'z a'zolarini joriy standartlar ishlab chiqilayotganda va yangi standartlar o'rnatilganda RRO kabi jamoaviy boshqaruv tashkilotlarining ehtiyojlari hisobga olinishini ta'minlash uchun sanoat standarti identifikatorlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Misol orqali tushuntiradigan bo'lsak, Argentinada chop etilgan asar Avstraliyada litsenziyalangan bo'lsa, Avstraliya RRO yig'ilgan to'lovlarni Argentina RROga o'tkazadi, u ularni Argentina mualliflik huquqi egalari ro'yxatiga royalti sifatida to'laydi. Huquqlar ma'lum bir mamlakatdagi qonunchilik bazasiga qarab, RRO tomonidan turli yo'llar bilan birgalikda boshqarilishi mumkin. Reprografik ko'paytirish huquqlarini boshqarishdan tashqari, ba'zi RROlar ruxsatnomalar bo'yicha oldingi bo'limda ta'riflanganidek, nashr qilish maqsadlarida ham ko'paytirishni boshqaradi. Ba'zi RRO larga ko'paytirishni raqamli muhitda boshqarishni topshiradi. RROlar, agar ularning mandati raqamli huquqlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, rassomlar nomidan ushbu huquqdan foydalanishga ruxsat berishi kerak. Bu orqali internet kontentiga uzatilishini qamrab oladi. She'r o'qish kabi ommaviy ijro huquqlari ham RPO tomonidan boshqarilishi mumkin. Ommaviy ijara huquqlariga ega bo'lgan ba'zi mamlakatlarda (qonunchilikka ko'ra mualliflik huquqi egalari o'zlarining intellektual mulklarini o'z ichiga olgan asarlar uchun tovon oladilar. RROlar bu huquqdan foydalanadilar. Ba'zi RROlar, shuningdek, mexanik huquqlarni audiokitoblarni litsenziyalash boshqarish huquqiga ega.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib quyidagicha xulosaga kelish mumkin. Xorijiy amaliyotni qo'llash orqali noshirlar va mualliflar o'rtasida yuzaga kelayotgan muammolarni oldini oladi. Xususan raqamli muhitda mualliflik huquqini himoya qilish yozuvchi va ijodkorlarning virtual makonda tarqatishda va ommoga yetkazishda yuzaga kelayotgan muammolarni oldini oladi. Yuqorida keltirib o'tilgan xorijiy tajriba orqali yozuvchilarga o'z asarlaridan foyda olishda va huquqiy himoya qilish imkoniyatini taqdim etadi.

References:

1. US and UK retain top spots in global IP indexes amid claims global drive to improve protection may be stagnating <https://www.globallegalpost.com/news/us-and-uk-retain-top-spots-in-global-ip-index-amid-claims-global-drive-to-improve-protection-may-be-stagnating-416326272>
2. "Book Publishing Contracts" by Mark Levine, published in The Writer's Handbook by Poets & Writers (https://www.pw.org/content/book_publishing_contracts)
3. Crawford, T., & Murray, K. (2013). The Writer's Legal Guide (4th ed.). Allworth Press.
4. Reed, C.S. (2022). Digital Media Law: A Practical Guide for the Media and Entertainment Industries (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003197966>